

Artículo Original / Original Article

Análisis cualitativo de la opinión de una muestra de profesorado de Educación Infantil sobre la clase de psicomotricidad

Qualitative analysis of the opinion of a sample of Early Childhood Education teachers on the psychomotricity class

Víctor Arufe Giráldez¹; Jéssica Viña Gesto²; Oliver Ramos-Álvarez³

¹Unidad de Investigación del Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad de la Universidade da Coruña; ²Universidade da Coruña; ³Universidad de Cantabria

Email correspondencia: v.arufe@udc.es

Cronograma editorial: *Artículo recibido 10/05/2023 Aceptado: 01/07/2023 Publicado: 01/07/2023*

Para citar este artículo utilice la siguiente referencia:

Arufe-Giráldez, V.; Viña-Gesto, J.; Ramos-Álvarez, O (2023). Análisis cualitativo de la opinión de una muestra de profesorado de Educación Infantil sobre la clase de psicomotricidad *EDUCA International Journal*, 2 (3) 116-145, <https://doi.org/10.55040/educa.v3i2.67>

Contribución específica de los autores: Todos los autores han aportado su contribución para la redacción del artículo.

Financiación: No existió financiación para este proyecto.

Consentimiento informado participantes del estudio: Se obtuvo consentimiento informado de los participantes.

Conflicto de interés: Los autores no señalan ningún conflicto de interés.

Resumen

El desarrollo de la competencia motriz en la primera infancia y el trabajo de psicomotricidad se ha convertido en el eje principal del desarrollo humano. Este estudio tiene como principal objetivo conocer la opinión del profesorado que imparte la sesión de psicomotricidad en centros educativos de Educación Infantil. Se indaga sobre qué entienden por psicomotricidad, cómo perciben la competencia motriz de los niños y cómo gestionan la clase de psicomotricidad. Para ello se ha realizado una entrevista semiestructurada a un total de 9 docentes de Educación Infantil de diferentes centros educativos distribuidos por España. Los resultados indican que los maestros y maestras relacionan la psicomotricidad con el movimiento corporal y la mente. A su vez, en la puesta en práctica de sus sesiones le dan prioridad al trabajo de ciertos componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, estructuración espacial y aprendizaje globalizado) frente a otros (equilibrio, control postural o lateralidad). Hay que comentar que ante cualquier conflicto surgido entre el alumnado la mayoría opta por establecer un puente de mediación. Con relación a la competencia motriz de los niños percibida por los docentes, estos afirman que ha empeorado con el paso de los años y que el juego en la calle ha desaparecido. Se concluye la necesidad de aumentar el número de horas de psicomotricidad en los centros educativos, tanto a nivel escolar como extraescolar y la formación específica sobre este ámbito en el profesorado que la imparte a fin de mejorar la competencia motriz de los niños y niñas.

Palabras clave: Psicomotricidad; Educación Infantil; profesorado; juego motor; habilidades motrices.

Abstract

The development of motor skills in early childhood and psychomotor work has become the main axis of human development. The main objective of this study is to know the opinion of the teachers who teach the psychomotricity session in Early Childhood Education centers. It inquires about what they understand by psychomotricity, how they perceive the motor competence of children and how they manage the psychomotricity class. For this, a semi-structured interview has been carried out with a total of 9 Early Childhood Education teachers from different educational centers throughout Spain. The results indicate that teachers relate psychomotricity with body movement and mind. At the same time, in the implementation of their sessions they give priority to the work of certain components of psychomotor skills (body schema, spatial structuring and globalized learning) over others (balance, postural control or laterality). It should be noted that in the face of any conflict that arises among the students, the majority chooses to establish a bridge of mediation. Regarding the motor skills of children perceived by teachers, they state that it has worsened over the years and that playing in the street has disappeared. The need to increase the number of hours of psychomotricity in educational centers is concluded, both at school and extracurricular level and the specific training on this field in the teachers that impart it in order to improve the motor competence of boys and girls.

Keywords: Psychomotricity; Early Childhood Education; faculty; motor play; motor skills.

Introducción

Pese a que la nueva legislación educativa española LOMLOE (Ministerio de Educación y Formación Profesional & Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2022) no contemple la competencia motriz como una competencia clave dentro del currículum educativo de Educación Infantil, la psicomotricidad es clave para el desarrollo integral de los niños y niñas. Numerosos estudios científicos (Arufe Giraldez et al., 2021; Cro et al., 2011; Garcia-Hermoso et al., 2021; Loras, 2020; Mas et al., 2018) avalan el trabajo de psicomotricidad como un medio para favorecer el desarrollo social, afectivo, psíquico, motor y emocional de los infantes. Además, la investigación en psicomotricidad educativa ha crecido en los últimos años, siendo España uno de los países con más producción científica (Denche-Zamorano et al., 2022; Pons & Arufe, 2016; Prieto et al., 2021).

Sin embargo, existe cierto aval científico que constata numerosas dificultades a la hora de implementar las sesiones de psicomotricidad, entre ellas destacan la ausencia de materiales apropiados, espacios idóneos para las clases de psicomotricidad o la falta de formación del profesorado que imparte estas sesiones (Pons & Arufe, 2016; Prieto et al., 2021).

También se han encontrado dificultades a la hora de definir de forma uniforme el concepto de psicomotricidad, co-existiendo otros como neuromotricidad o motricidad y que algunos docentes los utilizan de forma indistinta (Martínez Díez, 2022). En este sentido, después de analizar la concepción de la psicomotricidad a lo largo de la historia, Heron, Gil y Sáez (2018), afirman que “se trata, pues, de un planteamiento global que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir a la persona una adaptación flexible y armoniosa al medio que le rodea” (2018, p. 76). Dicho término es relacionado con una parte psíquica y otra motriz, potenciando desde el movimiento connotaciones psicológicas y de expresión (Suasnabas *et al.*, 2019). Pero autores como Lapierre y Aucouturier han apostado por una concepción de la psicomotricidad más social y afectiva, desarrollando la práctica psicomotriz vivenciada-relacional (Miraflores Gomez & Goldaracena Arboleda, 2021). Un concepto más amplio de psicomotricidad lo encontramos en la psicomotricidad holística[®] desarrollado por Víctor Arufe y que constituye un nuevo enfoque pedagógico de la psicomotricidad y a través del cual se aborda al sujeto desde 7 dimensiones: habilidades motrices, capacidades físicas, componentes de la psicomotricidad, capital humano, salud emocional, variables psicológicas y las funciones

cognitivas. Este enfoque es el más completo de los existentes actualmente y está en fase de desarrollo.

Imagen 1 – La psicomotricidad holística[®], un nuevo enfoque pedagógico

La psicomotricidad holística[®], un nuevo enfoque pedagógico

Por su parte, la motricidad hace alusión a la capacidad del sistema nervioso central de producir la contracción de un músculo, así como al estudio de los movimientos, sus características y significados (Andreu; Romero, 2021). Al realizar una revisión conceptual de lo comentado recientemente, estos últimos autores establecen una pirámide, situando en su base a la motricidad, entendiendo al movimiento como necesidad innata del ser humano. En el segundo peldaño a la psicomotricidad, asimilada como disciplina y método de la necesidad consciente de movimiento para contribuir al desarrollo intelectual y, por último, en un tercer escalón a la neuromotricidad, como disciplina que estudia la relación entre las neurociencias y la motricidad, asociando al movimiento la parte psíquica y motriz.

Es en la primera infancia cuando se asientan las bases para el desarrollo integral y armónico de la persona en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022). Teniendo en cuenta la necesidad de movimiento en estas edades, así como la tarea de la psicomotricidad “de llevar a cabo una interpretación total del ser humano, haciendo posible la interacción corporal

y a nivel mental, sin desligar la una de la otra, sino que entendiéndose como una sola [...]” (Andrey, 2021, p. 174), desde la escuela resulta necesario potenciar un adecuado desarrollo psicomotor, que posibilite la adquisición de patrones y destrezas para la consecución del desarrollo integral y adaptación al medio (Serna, 2020). Por ende, es necesario resaltar la importancia de un correcto enfoque de la práctica educativa psicomotriz con niños y niñas de antedichas edades. A pesar de entender el ámbito escolar como medio fundamental para promover la actividad física estructurada, en la realidad es quizá en esta etapa donde más se castiga a la motricidad del alumnado, o a su competencia motriz, permaneciendo éste demasiadas horas sentado. Se puede asociar dicha carencia a la ausencia de una formación sólida inicial por parte de los futuros/as docentes con respecto a este ámbito; al perfil diverso del profesorado en activo que imparte docencia de psicomotricidad y Educación Física (Ed. Fís.) en los centros educativos, y al poco valor y reconocimiento del currículo educativo hacia el trabajo psicomotriz de tres a seis años planificando solamente, en algunos casos, una o incluso ninguna sesión a la semana de Ed. Fís./Psicomotricidad (Arufe, 2020; Viscarro; Antón; Cañabate, 2012; Martín; Rodríguez, 2010; Pons; Arufe, 2016).

Las propuestas y experiencias de aprendizaje en Educación Infantil deben abordarse desde un enfoque globalizador, significativo y estimulante, basando los métodos de trabajo en la actividad infantil como requisito indispensable y en el juego como conducta universal y espontánea; aplicándose en un ambiente de afecto y confianza para potenciar la autoestima e integración social (Ministerio De Educación y Formación Profesional, 2022). Partiendo de esta premisa, la Ed. Fís. en esta etapa debe abordar el trabajo de habilidades motrices básicas; componentes de la psicomotricidad o factores perceptivo-motrices; capacidades físicas; variables psicosociales y valores, ética y moral (Figura 1).

Figura 2 – Qué enseñar en Ed. Fís. en Educación Infantil

Fuente: Arufe (2020)

La puesta en práctica de las habilidades motrices básicas, contribuirá a la mejora del trabajo con el cuerpo, estableciendo un progreso en todas las esferas del desarrollo y constituirá la base para aprendizajes superiores. El desarrollo armónico de los componentes de la psicomotricidad o factores perceptivos motrices facilitará un mayor conocimiento del cuerpo y, en consecuencia, la adquisición de una mayor riqueza y destreza motriz. Para la mejora de la condición física y la salud del niño o niña, será importante poner en práctica juegos que potencien el trabajo de las capacidades físicas. Relacionado con la importancia del trabajo de la mente, al integrar las variables psico-sociales en la puesta en práctica de las sesiones se potenciará implícitamente el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades, aumentando posteriormente la autoestima. Así como el reconocimiento de las fortalezas, afrontando retos con su propio dominio, logrando una mayor autoconfianza y llegando a obtener la autonomía

necesaria para la vida cotidiana. Por último, cabe destacar la necesidad de que el alumnado, como miembro de la sociedad, adquiera valores, ética y moral como paso que permitirá realzar su capital humano y elevarlo a la excelencia de calidez y calidad humana (Arufe, 2020).

Por todo ello, mediante la presente investigación se pretende conocer cómo percibe una muestra de profesorado de Educación Infantil la clase de Ed. Fís/ Psicomotricidad, cómo perciben la competencia motriz de los niños y cómo gestionan la clase de psicomotricidad.

Metodología

a) Participantes

La muestra estuvo compuesta por una totalidad de 9 docentes, 7 mujeres y 2 hombres. Estos/as fueron elegidos mediante muestreo por conveniencia, este tipo de muestreo permite emplear de forma fácil y económica que los/as entrevistados/as se ofrezcan voluntarios/as por sí mismos (Martín-Crespo; Salamanca, 2007). Su perfil es variado, impartiendo docencia en diferentes centros educativos, distribuidos por diversas comunidades autónomas, con una franja de edad que abarca desde los 29 a los 58 años y con una formación inicial diferente. No obstante tienen un requisito común, todos y todas imparten contenidos de Ed Fís./Psicomotricidad en el segundo ciclo de Educación Infantil.

b) Instrumento y tipo de estudio

El presente estudio es de corte transversal y enfoque cualitativo, ya que para que se puedan alcanzar los objetivos previstos es importante la profundidad del significado y la opinión subjetiva de las personas (Levy, 2017). En este caso resulta interesante conocer las experiencias personales de los entrevistados/as, en concreto llegar a saber de qué forma perciben el concepto de psicomotricidad y cómo intervienen en sus sesiones. Como instrumento para la recogida de datos se ha empleado la entrevista semiestructurada, combinando preguntas abiertas y cerradas. De acuerdo con López y Deslauriers (2011), “la entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte mental de las personas, pero también su parte vital a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que la mantienen” (2011, p.1). La entrevista diseñada está compuesta por un total de 5 preguntas. Las dos primeras son de carácter abierto, el entrevistado/a sin salir del marco de la respuesta es libre de contestar como quiera. Las dos siguientes se caracterizan por ser más cerradas, ya que se emplea un cuestionario más

estandarizado con preguntas que demandan una respuesta limitada (López; Deslauriers, 2011). La última invita al entrevistado/a a reflexionar sobre la competencia motriz de los niños y niñas. Aunque el guion de la entrevista ha sido previamente pensado, cabe destacar que fue susceptible de modificaciones. Tal y como indica Folgueiras (2016):

En la entrevista semiestructurada es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas que se den o, inclusive, incorporar alguna nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona entrevistada (p. 3).

c) Procedimiento

Primeramente, se realizó una búsqueda bibliográfica en Web of Science y Scopus para conocer la literatura publicada vinculada al concepto de psicomotricidad, motricidad y neuromotricidad; los aspectos didácticos y metodológicos y a los contenidos a abordar en el trabajo de la Ed. Fís./Psicomotricidad en Educación Infantil. Posteriormente, con la información obtenida se diseñó el guion de la entrevista.

La elección de la muestra se ha configurado bajo criterios de conveniencia y voluntariedad. Se hizo un llamamiento en grupos de profesorado de Educación Infantil en las redes sociales para seleccionar a profesorado que de forma voluntaria quisiese participar en el estudio. Con las personas que se ofrecieron se comprobó que cumplían con los criterios de inclusión, ser docente en activo en un centro de Educación Infantil y ser el encargado/a de impartir las sesiones de Ed. Fís./Psicomotricidad en niños de 3 a 6 años. Posteriormente los docentes firmaron el consentimiento informado que autorizaba a la grabación de la entrevista para su posterior transcripción y a mantener el anonimato de los docentes y de los centros en las publicaciones científicas que derivasen de esta investigación.

El medio empleado para realizar y grabar las entrevistas ha sido la plataforma de *Microsoft Teams*. Los y las entrevistadas programaron la cita según sus intereses, pues era importante que, a pesar de ser realizada mediante una vía virtual, tal y como afirma Troncoso y Amaya (2017), “el diálogo se diera en un ambiente tranquilo, sin mayores distracciones para el entrevistado y entrevistador” (2017, p.330). Las entrevistas fueron realizadas según la programación

establecida y posteriormente se procedió a su transcripción. Las entrevistas recogidas en un documento forman el llamado texto de campo (Mejía, 2011).

Como último paso, para poder realizar los apartados de discusión y conclusiones el texto de campo debe ser procesado (Mejía 2011). Para ello se optó por simplificar las respuestas ofrecidas por los participantes creando temas de conversación, utilizando los procesos de categorización y codificación. Según Ignacio y Sánchez (2003), “las tareas de reducción de datos constituyen procedimientos racionales que habitualmente consisten en la categorización y codificación; identificando y diferenciando unidades de significado” (2003, p.2). En definitiva, en esta última fase, se ha leído el texto de campo de forma repetida hasta establecer unas categorías clave, asociándolas a su vez con unos códigos de colores.

En todo momento se han seguido las recomendaciones éticas establecidas por diferentes organismos internacionales en la investigación educativa, manteniendo el anonimato de la muestra y utilizando los datos obtenidos a través de su opinión, exclusivamente para los fines de esta investigación (Bisquerra, 2004; American Psychological Association, 2020).

Resultados

A continuación, se recogen los resultados obtenidos distribuidos en 5 tablas, una por cada pregunta. En cada tabla figuran los nombres de las categorías asignadas y el código para identificarlas y, debajo de la misma, la transcripción de la pregunta y las respuestas correspondientes en cada caso. Los contenidos abordados en las preguntas se clasifican en 5 grandes grupos:

Tabla 1- Bloques temáticos de las preguntas

Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4	Pregunta 5
¿Qué entiendes por psicomotricidad?	¿Qué objetivos buscas con el juego psicomotor en el aula?	¿Cómo resuelves los conflictos entre el alumnado que surgen en el aula?	¿A qué componentes de la psicomotricidad le das más importancia en el aula?	¿Qué percepción tienes sobre la competencia motriz de los niños?

En cuanto a la primera pregunta, tal y como se puede observar en la Tabla 2, la mayoría de la muestra relaciona la psicomotricidad con el trabajo de la mente y el cuerpo y, sobre todo,

con el movimiento corporal. Además, los y las docentes aseguran que la psicomotricidad cumple la función de base motriz, como un paso previo a la Educación Física de la etapa de primaria.

Tabla 2- Categorías de la Pregunta 1

Pregunta 1: ¿Qué entiendes por psicomotricidad? ¿Qué diferencia hay entre ese término y la Educación Física?		
PERSONA	CATEGORÍA	CÓDIGO
P.1	Movimiento corporal	
	Mente	
P.2	Movimiento corporal	
	Desarrollo integral	
	Especificidad curricular	
P.3	Libertad de movimiento	
	Seguridad	
	Música y baile	
	Riesgo	
	Juego simbólico	
	Relación intrapersonal e interpersonal	
	Especificidad curricular	
P.4	Mente	
	Base motriz	
P.5	Base motriz	
	Mente	
P.6	Movimiento corporal	
	Mente	
	Especificidad curricular	
P.7	Movimiento corporal	
	Educación emocional	
	Especificidad curricular	
P.8	Movimiento corporal	
	Mente	
P.9	Base motriz	

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 1: ¿Qué entiendes por psicomotricidad? ¿Qué diferencia hay entre ese término y la Educación Física?

P.1

La psicomotricidad atiende no solo al ejercicio físico del cuerpo sino que también está relacionada con lo cognitivo.

P.2

Puedo definir la psicomotricidad con la **importancia del movimiento para los niños y niñas** y la **importancia de ese movimiento para su desarrollo**. En cuanto a la diferencia con la Educación Física, **entiendo a esta como algo más específico en cuanto a términos de trabajo o de estudio** concretamente sobre juego, deporte, juego más reglado, o tema de la salud un poco más extenso.

P.3

Para mí **la psicomotricidad es un espacio de libertad, orientada para los niños y para las niñas**, donde no exista el miedo ni la censura, **donde haya mucha música, donde haya un espacio seguro, acolchado**, donde ellos también puedan vivir cierta sensación de riesgo aunque maestro esté detrás. Para mí **es un espacio de movimiento libre, de baile**, para mí es un espacio de estimulación donde ellos puedan ganar confianza en sí mismos, **de interacción entre ellos y con su propio mundo interior**, donde contacten con el juego simbólico y **donde en general se atreven a experimentar con su cuerpo y con el de los demás** sin ningún tipo de censura. En la Educación Física creo que el grado de libertad es menor (...). Creo que **la Educación Física es un espacio súper sano también pero que se va cerrando más porque el currículo empieza a ser cada vez más específico**.

P.4

Para mí **la psicomotricidad tiene un factor más psicológico, funcional**. Es decir, empezamos con nociones topológicas básicas. **Digamos que la psicomotricidad es como asentar una base psicomotriz** para posteriormente desarrollar unas habilidades motrices ya en la etapa de primaria en Educación Física.

P.5

Psicomotricidad yo entiendo que es en infantil trabajar con los niños esa parte motriz tanto a nivel de motricidad fina como de motricidad gruesa, (...) está muy relacionada con desarrollo del cerebro (...) en primaria están mucho tiempo sentados.

P.6

La Educación Física también cambió mucho así que se van acercando un poco pero yo creo que no tienen nada que ver. **La Educación Física tiene fundamentalmente resistencia, fuerza y**

velocidad. Trabaja otras cosas, trabaja más el desarrollo del cuerpo mientras que **la psicomotricidad está enfocada al desarrollo del cerebro a través del movimiento.**

P.7

Entiendo que **la psicomotricidad es el estado emocional de los niños el aprendizaje en movimiento. El conocimiento de todo lo que nos rodea a través del movimiento, la expresión a través do movimiento.** Entiendo que la Educación Física seguramente sea lo mismo lo que pasa es que todo en primaria se vuelve un poco más academicismo y le damos una vuelta de rosca de cara al aprendizaje de la disciplina. No entiendo que tenga que ser de todo distinto pero **lo convertimos en algo más académico como que tiene que ser más riguroso.**

P.8

Psicomotricidad entiendo que abarca todo lo que tiene que ver con el movimiento y con la mente, la coordinación... yo creo que la psicomotricidad es para trabajar en los primeros años de vida y la Educación Física ya tiene otra finalidad, otros objetivos...

P.9

Para mí la psicomotricidad sería lo previo a la Educación Física. Un niño con 5 años está aprendiendo lo que son los juegos reglados, aunque no conoce cuando hay un exceso de normas, además el hecho de que haya nuevas tecnologías a veces no ayuda sino que disminuye esa probabilidad de jugar con otros. **Tú tienes que ir trabajando y desarrollando todas las destrezas y potencialidades que cada niño por sí mismo e individualmente tiene. Cada uno parte de unas destrezas y acabará adquiriendo otras sobre sí mismo.**

En general, como se puede apreciar en la Tabla 3, las personas entrevistadas consideran que el juego psicomotor busca varios objetivos en el aula de educación infantil, los que más se repiten serían el desarrollo integral del niño/a y el desarrollo de diferentes habilidades motrices. Además, consideran importante trabajar con el alumnado alguno de los componentes de la psicomotricidad.

Tabla 3- Categorías de la Pregunta 2

Pregunta 2: ¿Qué objetivos busca el juego psicomotor o motor en el aula de educación infantil?		
PERSONA	CATEGORÍA	CÓDIGO
P.1	Desarrollo integral	
	Relación intrapersonal e interpersonal	
P.2	Movimiento corporal	
	Componentes de la psicomotricidad	
P.3	Juegos motores	
	Música y baile	
	Retos	
	Libertad de movimiento	
P.4	Componentes de la psicomotricidad	
	Educación emocional	
	Relación intrapersonal e interpersonal	
	Resolución de conflictos	
P.5	Habilidades motrices	
	Movimiento corporal	
P.6	Mente	
	Componentes de la psicomotricidad	
P.7	Aprendizaje globalizado	
P.8	Desarrollo integral	
	Componentes de la psicomotricidad	
P.9	Motivación	
	Habilidades motrices	

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 2: ¿Qué objetivos busca el juego psicomotor o motor en el aula de educación infantil?

P.1

Básicamente es el desarrollo del cuerpo a través del juego espontáneo y las relaciones con los materiales y con las situaciones que surgen con las propuestas.

P.2

Los objetivos que hacen alusión a la primera área del currículo. Y los objetivos así en general, lo que es el análisis del movimiento del niño y niña, la incorporación del mismo. Después objetivos más específicos como la definición de la lateralidad, la adquisición de determinados movimientos, desplazamientos, etcétera.

P.3

Crear un mundo mágico. Yo todas mis clases las inicio con algún tipo de juego motor, siempre hay una historia inventada y **siempre hay música** que acompaña e ese juego motor **nos lleva a un reto del día**. Puede ser que sea el reto de la escalada, o reto de rodar como croquetas, de **movernos como monos**, de **desplazarnos como serpientes**, etcétera. Entonces para mí es como crear una especie de mundo imaginario, **libre para los niños y niñas que están en unas mesas y en unas sillas con una edad que no le corresponde**, y en ese espacio ellos pueden vibrar, gritar, saltar, tirarse, levantarse, agarrarse unos a otros de la mano y saltar, bailar, etcétera. **Creo que la palabra clave sería libertad. Aclaro que la libertad no implica que yo como docente me siente con el móvil.**

P.4

Por ejemplo, **conocer el esquema corporal**. (...) el tema de la lateralidad aunque no está definido en infantil pero sí conocer nociones de izquierda y derecha, arriba y abajo ... pues eso, lo que **hablamos nociones topológicas básicas**. También entra en juego, **para mí es fundamental la relación socioemocional, cómo se relacionan, cómo resuelven pequeños conflictos**. Todo eso creo que es una base, **el tema de las emociones yo siempre digo que la Educación Física es emocional**. También **desenvolver esas habilidades motrices** de las que hablamos antes con diferentes actividades para que tengan un recorrido motor muy amplio.

P.5

Para mí muchos porque yo lo uso por ejemplo para trabajar cualquiera concepto matemático e incluso de escritura, **todo está relacionado con el movimiento** y con el **desarrollo motor y psicológico**. Incluso en clase yo muevo mucho las mesas entonces hago un circuito con ellas y si estamos trabajando el concepto por encima y por abajo, los números cuantificar todo ese tipo de conceptos matemáticos **se trabajan de forma vivencial a través de ejercicios físicos**.

P.6

Todo el desarrollo de la motricidad global, **todo el desarrollo de la lateralidad, espacio y tiempo** pero todo eso enfocado a trabajar el movimiento global para acabar dissociando. Para mí el objetivo es muy amplio.

P.7

Potenciar un aprendizaje globalizado es que para mí la psicomotricidad en infantil es como una herramienta, un puente para el aprendizaje de cualquier área. No me propongo objetivos distintos para la psicomotricidad.

P.8

Sobre todo el desarrollo del niño, la lateralidad, la coordinación óculo-manual, poder detectar cualquier anomalía...

P.9

Lo primero es buscar la motivación del niño, adaptarse a su edad (...). Por ejemplo yo empiezo a iniciarlos en la voltereta, en el salto alternado, cada vez les pido más cosas y la finalidad es que lleguen realmente a desarrollarlo. Sería como una consecución de objetivos, no hay un único objetivo.

En la Tabla 4 se puede apreciar que sólo dos personas emplean la penalización como técnica de actuación ante determinados conflictos. La mayoría de los maestros/as apuesta por variadas dinámicas de resolución y por el uso de puentes de mediación. En algunos casos emplean seres inanimados como mediadores, o incluso, el propio docente es el encargado de esa labor.

Tabla 4- Categorías de la Pregunta 3

Pregunta 3: ¿Cómo resuelves los conflictos que surgen mediante el juego?		
PERSONA	CATEGORÍA	CÓDIGO
P.1	Puente de mediación	
P.2	Gestión de conflictos	
	Dinámicas de resolución	
P.3	Puente de mediación	
P.4	Puente de mediación	
P.5	Penalización	
P.6	Educación emocional	
P.7	Puente de mediación	
P.8	Díálogo	
P.9	Penalización	

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 3: ¿Cómo resuelves los conflictos que surgen mediante el juego?

P.1

Para la resolución de conflictos en mi centro empleamos un puente de mediación. Primero observamos la situación desde ambas perspectivas. Luego vemos el sentimiento que surge en cada uno de los casos para llegar a que manifiesten la necesidad de qué es lo que necesito y cómo puedo reparar lo que ha sucedido. Intentando ponernos a su altura, con el diálogo, sin culpar.

P.2

Nosotros no trabajamos la resolución porque yo entiendo que no tiene porque haber siempre una resolución, hay veces que no se solucionan las cosas y no pasa nada. Trabajamos más bien la gestión de los conflictos. Tenemos una dinámica, en concreto en infantil tenemos un juego donde hay unos que intervienen en ese conflicto con una serie de turnos para respetar a los demás, y hay como una especie de tablero con un juego y se resuelve ese conflicto. Cuando hay un conflicto colectivo intervenimos de otra forma pero principalmente hacemos siempre uso del tablero.

P.3

Llamo a las personas implicadas da igual quien sea el agresor y quien el agredido, siempre me coloco yo en el medio de ambos pero siempre de forma que se estén mirando uno al otro, y siempre antes de que empecemos a hablar de lo que pasó aunque estuviera observando o no el conflicto (...), siempre les pido que coloquen su mano en el pecho del otro compañero y se miren. Normalmente en ese momento siempre hay llantos, o ira o cabreo o frustración, entonces ahí bajamos un poco las revoluciones. El resto de niños siguen jugando y yo estoy con ellos luego se piden perdón, un abrazo por mi parte al niño que lo demande y después a seguir jugando.

P.4

Paro el juego para reflexionar, nunca echando la culpa a los niños. Muchas veces utilizo marionetas para que no se sientan culpables. Yo tengo una marioneta con cinco personajes dentro de un guante y por ejemplo digo: “estaba Luís y María y se empujaron en la fila, ¿cómo podemos resolverlo?”. Cuando ellos no se sienten culpables resuelven mejor. También es importante no resolver en el momento del conflicto, es mejor parar a respirar y calmarse porque cuando sentimos rabia no tenemos ganas de resolver.

P.5

Cuando ya conoces a los niños acostumbras anticiparte. Yo digo lo que no deben hacer y también digo las consecuencias que pueden pasar si lo hacen. Por ejemplo: “si empujamos salimos del juego”. Yo tengo un reloj de arena le dan la vuelta y no pueden volver a jugar hasta que caiga toda la arena. Si vuelve a repetirse la situación ya no hay arena entonces sí que ya tienen que abandonar ese juego. Es verdad que normalmente llegan a la arena pero lo de tener que abandonar el juego no suele suceder.

P.6

Normalmente en mi clase hay siempre un lema, lo que no quieres que te hagan a ti no se lo hagas a los demás. Para mí esa idea es fundamental. También es importante el ponerse en el lugar del otro. Dependiendo del carácter del niño también puedo poner la situación en: “para, cálmate, ¿qué sientes cuando te hago yo a ti esto?” Hay muchas formas para solucionar los conflictos nunca tienes una sola para solucionarlos, depende muchas veces del momento, del

niño, de lo que dice el niño. En relación a eso puedo utilizar una estrategia u otra, al final con la edad vas teniendo muchas. No sería capaz de estructurarlas, me salen en el momento.

P.7

Ellos resuelven los conflictos, tenemos una mascota que es un ser inanimado. Descubrí que el hecho de no ser yo quien juzgue y quien regañe les viene bien, ninguno quiere que alguien lo juzgue. Al final los niños son como los adultos, nosotros no le contamos las cosas a la gente que tenemos cerca porque queremos evitar sermones y se las contamos a alguien ajeno, como a un psicólogo. **Entonces para los niños alguien que no los juzga puede ser una mascota inanimada. Ya saben que cuando nuestro Dino aparece es porque está observando un conflicto, en ese momento tienen que ir junto a la mascota y solucionarlo.** Paramos el juego y tienen que explicarle a Dino cuál es el conflicto y después intentar resolverlo entre todos. Dino es el que media, aun sabiendo que yo estoy detrás pero no esperan el castigo.

P.8

Pues hablando, depende de lo que pasara. Sí que es verdad que no es lo mismo resolver los conflictos en infantil que en primaria. En infantil los conflictos que pueden surgir es que le quiten el material que tenía uno, que se cuecen en la fila... son conflictos fáciles de solucionar. Nunca hay un problema mayor.

P.9

Todo lo que es agresión a un compañero o una palabra no correcta tenemos 5 minutos de tiempo fuera. Es como un momento de quedas apartado, relájate y después puedes volver a participar en el juego. **Es lo que llaman ellos penalización, es una de las normas que se ponen a principio de curso.**

Durante las sesiones psicomotrices, tal y como se puede observar en la Tabla 5, la muestra considera importante trabajar todos los componentes de la psicomotricidad. Destacan que el aprendizaje en esta etapa debe ser globalizado. A pesar de ello, insisten más en el esquema corporal, en la estructuración/percepción espacial, en el control postural y en el equilibrio. Algunos/as cuidan que la lateralidad no es en lo que más se centran.

Tabla 5- Categorías de la Pregunta 4

Pregunta 4: ¿A qué componente de la psicomotricidad le das más importancia a la hora de planificar los juegos?		
PERSONA	CATEGORÍA	CÓDIGO
P.1	Esquema corporal	
	Estructuración/ percepción espacial	
	Control postural	
P.2	Esquema corporal	
P.3	Lateralidad	
	Esquema corporal	
	Aprendizaje globalizado	
P.4	Aprendizaje globalizado	
P.5	Equilibrio	
	Esquema corporal	
P.6	Aprendizaje globalizado	
	Esquema corporal	
	Estructuración/ percepción espacial	
	Control postural	
	Equilibrio	
P.7	Aprendizaje globalizado	
P.8	Aprendizaje globalizado	
P.9	Lateralidad	
	Esquema corporal	
	Estructuración/ percepción espacial	
	Equilibrio	
	Control postural	

Fuente: Elaboración propia

Pregunta 4: ¿A qué componente de la psicomotricidad le das más importancia a la hora de planificar los juegos?

P.1

Al ser juego libre no hay enfoque en cuanto a ningún componente. Sí que es verdad que el esquema corporal como algo global y la organización espacial en cuanto a que se muevan por el espacio, y que cada vez amplíen más. Cuando los observas hay muchos niños que al principio

quedan en un rincón, sobre todo en una zona próxima a donde estoy y luego van expandiéndose. También hay otros que desde el principio tienes que acercarlos un poco más al control postural porque no son capaces.

P.2

Como intento trabajar un poco todo no podría decir a cuál le doy más importancia. Lo que sí como tengo estos niños pandemia el esquema corporal intento trabajarlo más porque los niños no sabían donde tenían sus pies. Durante los dos primeros trimestres hubo un poco más de trabajo intenso en ese sentido.

P.3

Entiendo que todos por mi visión holística, la lateralidad me gusta trabajarla en el momento de activación pero no como algo protagonista para las dinámicas principales. El esquema corporal diría que está más presente en la vuelta a la calma y en la activación (cuando conectamos con nuestro cuerpo). El resto creo que está todo implícito en las dinámicas principales.

P.4

Yo creo que en infantil tiene que estar todo globalizado, sí que es verdad que algunas veces trabajo contenidos específicos, pero acostumbro planificar de forma globalizada.

P.5

No sabría decirte, creo que al igual que te dije en otra pregunta, eso va en función de cómo sean los niños. Tú ya vas observando que es lo que necesitan trabajar más. El equilibrio lo trabajamos mucho y el esquema corporal también. Lo que no trabajamos tanto es la lateralidad, en infantil (...) es muy complicado hacer juegos en los que tengan que levantar por ejemplo la mano derecha.

P.6

Yo entiendo la psicomotricidad como algo global, también depende un poco de la edad. Creo que lo que más trabajo en infantil es el esquema corporal, la estructuración espacial, sobre todo en 5 años, el control postural y el equilibrio sobre todo estático. Lo que menos quizá sea la lateralidad porque no la tienen definida.

P.7

Todos por igual, no le doy más importancia a ningún por encima de otro. Intento incorporar en todas las sesiones todos los componentes posibles.

P.8

Pues no sé porque yo creo que un poco todo. Sí que es verdad que al que le doy menos importancia es a la lateralidad porque son muy pequeños y entonces no es en lo que más me centro.

P.9

Yo creo que es importante trabajarlos todos, ya te digo con el tema de los circuitos es muy fácil ver el tema de lateralidad. También hay actividades donde ellos mismos dibujan el contorno, y van estableciendo las partes del cuerpo... Yo creo que al final trabajamos la lateralidad, el esquema corporal, la estructuración espacial, el equilibrio el control postural... porque son bases que tienen que tener adquiridas para saber que su psicomotricidad es correcta y sino también sirve como indicador que nos establece que hay un punto de inmadurez o incluso de necesidad.

La totalidad de la muestra considera que la competencia motriz de los niños y niñas ha empeorado con el paso del tiempo. Alguna de las causas que suscitan este hecho son el sedentarismo, el abuso de las nuevas tecnologías, la desaparición del juego en la calle, etcétera (Tabla 6).

Tabla 6- Categorías de la Pregunta 5

Pregunta 5: ¿Qué percepción tienes sobre la competencia motriz de los niños/as? ¿Mejóro o empeoró con el tiempo? ¿A qué lo atribuyes?		
PERSONA	CATEGORÍA	CÓDIGO
P.1	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Coordinación óculo-manual	
	Sobreprotección	
	Pandemia Covid-19	
P.2	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Sedentarismo	
	Pandemia Covid-19	
P.3	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Actividades extraescolares	
	Desaparición del juego en la calle	
	Nuevas tecnologías	
	Empeoramiento de la competencia motriz	

P.4	Nuevas tecnologías	
	Sedentarismo	
	Sobrepotección	
P.5	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Pandemia Covid-19	
	Desaparición del juego en la calle	
	Actividades extraescolares	
P.6	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Sedentarismo	
	Nuevas tecnologías	
P.7	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Sobrepotección	
P.8	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Sedentarismo	
	Nuevas tecnologías	
P.9	Empeoramiento de la competencia motriz	
	Desaparición del juego en la calle	
	Sobrepotección	

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 5: ¿Qué percepción tienes sobre la competencia motriz de los niños/as? ¿Mejóro empeoró con el tiempo? ¿A qué lo atribuyes?

P.1

Yo creo que en algunos aspectos ha mejorado y en otros ha empeorado. Por ejemplo, yo recuerdo como nosotros botábamos la pelota y ya lo conseguíamos desde pequeñitos. **Ahora ese tipo de coordinación veo que les cuesta más (...).** De todas formas **si tuviera que elegir diría que en general ha empeorado.** (...) en las ciudades al final no puedes dejar libres a los niños como antes. Entonces al final limitamos mucho sus posibilidades de juego. **Yo cuando era pequeña salía a la calle y estábamos solos prácticamente, ahora si no puedes bajar tú con ellos a jugar ya no tienen esa posibilidad.** **También se notan mucho los niños pandemia, a nivel de lenguaje. Las carencias que están teniendo estos niños de 3 años son brutales. También a nivel**

de relación que al final eso afecta a la psicomotricidad de forma global. Por lo tanto en concreto en estas dos últimas generaciones se nota mucho.

P.2

Sin ninguna duda ha empeorado con el tiempo. Puedo atribuirlo a muchas causas, al sedentarismo que ya tenemos los adultos en la sociedad se refleja en los niños y niñas y después todo esto se incrementó con la pandemia. La pandemia hizo mucho daño tanto en el lenguaje como en lo que es el movimiento. Niños con muchos problemas de conciencia corporal, orientación espacial.

P.3

Sin lugar a dudas creo que los niveles de competencia motriz son peores hoy que hace X años. Seguramente si hablamos de competencia motriz en deportes más especializados en edades más avanzadas será mejor, porque seguramente haya más niños y niñas que compiten desde edades más tempranas. Por otro lado, a nivel general creo que ha empeorado, porque ya no hay tanto juego en la calle, porque hay menos juego libre, menos juego en el parque y todo tiene que ver más con actividades dirigidas que ellos perciben como obligadas y por supuesto tienen la alternativa de tele, videojuegos, Netflix, etcétera., que hace que directamente haya menos motivación.

P.4

Yo creo que la competencia motriz ha empeorado, hay niños que con el uso de las nuevas tecnologías son más sedentarios, tienen menos precisión, no hay tanto contacto con la naturaleza, parece que es no te manches, no toques. Al final no permitimos que los niños trepen un árbol, que hagan un agujero en la tierra, que las lancen... antiguamente al estar más en contacto con la naturaleza los niños tenían más enriquecimiento. Con las nuevas tecnologías anestesiarnos la necesidad motriz de los niños, vamos al médico y para que no se muevan, como digo yo le damos el chupete emocional. Entonces yo creo que la competencia motriz ha empeorado es que deberíamos acercar más a la naturaleza a los niños. Al final lo que hacemos con una hora semanal de psicomotricidad es insuficiente y hay niños que en el recreo están sentados... seguramente no tengan esa bagaje motriz que es lo que pretendemos fomentar.

P.5

Yo creo que desde la pandemia ha empeorado algo más porque de motricidad también tenemos que pensar en el habla. Estamos viendo que estos últimos años hay unos problemas de lenguaje mucho más grandes que antes. Además ya no solo con la pandemia, la competencia motriz yo creo que ha empeorado también desde hace más tiempo porque nosotros jugábamos en la calle pero los niños de ahora no juegan fuera son niños como muy de extraescolares. Realmente no existe un juego libre en la calle como había antes o como puede haber en los pueblos. Yo esa diferencia la noté mucho cuando trabajé en un colegio situado en el entorno rural, incluso cambia la forma de trabajar.

P.6

Hombre me lo pones en bandeja los niños de hace tiempo, que pasábamos más tiempo fuera, evidentemente teníamos una motricidad gruesa y fina mejor. Pienso que el niño ahora pasa muchas horas sentado, creo que el niño viene mucho más torpe. Si te hablo de hace 30 años no tenía nada que ver, la motricidad gruesa era mucho mejor. Los niños tienen más facilidad para coger un dispositivo y utilizarlo, pero cuando les das un libro no tienen tanta destreza para pasar la página. Creo que al niño de hoy en día le falta mucho movimiento, mucho juego familiar. Es decir los niños no saben jugar... les cuesta hasta reptar. Yo creo que los niños de los pueblos se mueven más que los de las ciudades, juegan más en la calle, en el campo, en el bosque (...) en general el padre está más sentado y el hijo también, el niño copia de lo que ve.

P.7

No mejora, empeora. Empeora porque no les dejamos autonomía, no dejamos que los niños sean autónomos para realizar cosas y equivocarse (...). Eliminamos todo lo que supone una barrera, vamos quitando obstáculos y los obstáculos son muy necesarios porque hay que aprender a superarlos.

P.8

Ha empeorado un montón pero porque los niños son más sedentarios, no están acostumbrados a jugar. Sus juegos ahora mismo son las consolas (...) yo tengo niños en clase que para ellos salir a correr es un suplicio.

P.9

Yo creo que ha empeorado, antes existían esos juegos de calle, esas experiencias que sí nos dejaban aplicar que quizá ahora nosotros como adultos, como padres, como profesores privamos. Ese miedo a que no se caiga, que no se manche... yo soy de las que piensa que un niño manchado es un niño feliz.

Discusión y conclusiones

Para dar comienzo al análisis de los resultados cabe destacar que la mayoría de las personas participantes relacionan la psicomotricidad con el movimiento corporal y la mente. Además, consideran que el juego psicomotor busca el desarrollo integral y el desarrollo de diferentes habilidades. Relacionado con ello, mediante una investigación, Arufe et al. (2015) pudieron demostrar que un número mayor de actividades psicomotrices ayuda a iniciar la actividad física en infantil, así como aumentar su desarrollo motor y las habilidades sociales. En el presente estudio es importante señalar que la muestra, a pesar de describir el desarrollo integral como indispensable, en sus respuestas relativas a la práctica educativa, olvida mencionar en su totalidad a los aspectos que se deben trabajar en Ed. Fís./Psicomotricidad en la etapa infantil, detallados por si cabe recordarlos en la parte introductoria, y especialmente englobados en el nuevo enfoque pedagógico denominado psicomotricidad holística[®]. A través de un estudio se ha podido comprobar que las instituciones educativas que incluyen prácticas innovadoras aun no alcanzan unas cifras significativas (Nielsen; Romance; Chinchilla, 2020).

Comentar también la importancia de no disfrazar o vestir de otro modo lo que siempre se hizo igual (Fernández, 2019), pues “ya sea por la escasez de trabajo de motricidad en la escuela o por la falta de educación hacia el movimiento desde las familias, la inactividad física en niños es una realidad” (Arufe, 2020, p. 590). Al respecto, todos los participantes coinciden en que la competencia motriz de los niños y niñas ha empeorado con el paso del tiempo. Atribuyen esa consecuencia al sedentarismo, a la falta de juego en la calle, a la aparición de las nuevas tecnologías y a la sobreprotección por parte de los docentes y de las familias. Rodríguez et al. (2020), tras realizar una investigación pusieron de manifiesto que con frecuencia se presentan inconvenientes en el desarrollo motor de los niños, y de ahí surge la necesidad de otorgarle a esta área la debida importancia. Por otro lado, numerosos estudios asocian el uso de pantallas con un menor tiempo de actividad física (Boente Antela et al., 2020). La Organización Mundial de la Salud, como respuesta a esta carencia, ha considerado relevante

emitir por primera vez un informe con recomendaciones de actividad física en niños de cero a cinco años (World Health Organization, 2019). Asimismo, “los resultados provenientes de estudios científicos actuales ponen de manifiesto que nos encontramos ante un problema de salud pública e índole mundial entre la población infantil [...]” (López; Tárraga, 2022, p. 271).

Se considera importante reflexionar sobre esto, puesto que debemos avanzar hacia un mundo social que favorezca las relaciones interpersonales, lazos afectivos y hábitos saludables. En este sentido se pone de manifiesto la necesidad de demandar un mayor compromiso hacia la práctica psicomotriz por parte de las instituciones públicas, así como una formación sólida que capacite a los docentes de los recursos necesarios para afrontar los retos provenientes de la sociedad actual.

Como conclusión, se describe a la etapa infantil como primordial en lo que a la creación de la persona se refiere. Todo lo que suceda en dicha etapa condicionará posteriormente, de forma positiva o negativa, comportamientos y actitudes. Si se alude a vivencias posteriores no se puede prescindir del trabajo psicomotriz. Debido a su carácter globalizado la psicomotricidad debe estar presente en la formación inicial de los discentes. Este trabajo bien planificado, estructurado y con recursos variados resulta muy enriquecedor. Con esta investigación se ha pretendido poner de manifiesto la necesidad de una buena preparación por parte de los docentes y de la necesidad de otorgar a la práctica psicomotriz la debida importancia, intentando conocer cómo percibe la clase de Ed. Fís/ Psicomotricidad y cómo interviene en la misma una muestra de profesorado de Educación Infantil que imparte docencia en diferentes centros educativos de España. Para finalizar, cabe afirmar que ciertas carencias en esta disciplina pueden perjudicar de forma muy negativa al desarrollo motor, psíquico y social del alumnado. Siguiendo las palabras de Arufe (2020) “como líneas futuras de investigación son necesarias más aportaciones que sigan demostrado los beneficios del trabajo corporal desde el nacimiento hasta los tres años a través de investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo” (2020, p. 595).

Referencias bibliográficas

American Psychological Association. Publication manual of the american psychological association (7^a ed.). Estados Unidos: American Psychological Association, 2020 DOI: <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

- Andreu, E.; Romero, F.J. Neuromotricidad, Psicomotricidad y Motricidad. Nuevas aproximaciones metodológicas (Neuromotricity, Psychomotricity and Motor skills. New methodological approaches). *Retos. Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación*, [S. l.], v. 42, p. 924-938, 10 ene. 2021. DOI: <https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.89992>
- Andrey, J. A. Revisión documental de la influencia del juego en el desarrollo de la psicomotricidad. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, v. 7, n. 1, p. 171-198, 1 ene. 2021. DOI: <https://doi.org/10.17979/sportis.2021.7.1.6758>
- Arufe, V.; Abelairas, C.; Barcala, R.; Teixeira, H. J. The influence of a structured physical education plan on preschool children's psychomotor development profiles. *Australian Journal of Early Childhood*, v. 40, n. 2, p. 68-77, 1 jun. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1177/183693911504000209>
- Arufe, V. ¿Cómo debe ser el trabajo de Educación Física en Educación Infantil? (¿How should Physical Education work in Early Childhood Education be?). *Retos. Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación*, [S. l.], v. 37, p. 588-596, 1 ene. 2020. DOI: <https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.74177>
- Arufe Giraldez, V., Pena García, A., & Navarro Paton, R. (2021). Effects of Physical Education programs on motor, cognitive, social, emotional development and the health of children from 0 to 6 years old. A systematic review. *Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity*, 7(3), 448-480. <https://doi.org/10.17979/sportis.2021.7.3.8661>
- Bisquerra, R. (coord). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: La Muralla, 2004.
- Boente Antela, B., Leirós Rodríguez, R., & García Soidán, J. L. (2020). ¿Los menores españoles, en su tiempo libre, prefieren dispositivos electrónicos o actividad física? *Sportis: Revista Técnico-Científica del Deporte Escolar, Educación Física Y Psicomotricidad*, 6(2), 347-364. <https://doi.org/10.17979/sportis.2020.6.2.6160>
- Cro, M. L., Andreucci, L., Pereira, A., & Pinho, A. M. (2011). Psychomotricity, Health and Well-being in Childhood Education. *Edulearn11: 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies*, 4716-4722.

- Denche-Zamorano, A., Mendoza-Munoz, M., Barrios-Fernandez, S., & Parraca, J. A. (2022). Bibliometric Analysis of Psychomotricity Research Trends: The Current Role of Childhood. *Children- Basel*, 9(12) <https://doi.org/10.3390/children9121836>
- Fernández, J. A. *La sonrisa del conocimiento. Un método para enseñar a aprender y aprender a saber*. Madrid: Editorial CCS, 2019.
- Folgueiras, P. *La entrevista* (1. ed.ed.). Alfaguara, 2016.
- Garcia-Hermoso, A., Ramirez-Velez, R., Lubans, D. R., & Izquierdo, M. (2021). Effects of physical education interventions on cognition and academic performance outcomes in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 55(21), 1224. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2021-104112>
- Heron, M.; Gil, P.; Sáez, M. B. Contribución de la terapia psicomotriz al progreso de niños con discapacidades. *Revista de la Facultad de Medicina, [S. l.]*, v. 66, n. 1, p. 75–81, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v66n1.62567>
- Ignacio, F.; Sánchez, M. C. Programas de análisis cualitativo para la investigación en espacios virtuales de formación. *Education in the Knowledge Society (Eks)*, v.4, n.1, p.1-13, 2003. DOI: <https://doi.org/10.14201/eks.14339>
- Levy, P. *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. The Guilford Press, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/fcsr.12276>
- López, J. F.; Tárraga, P. J. Insuficiente actividad física, excesivo tiempo de pantallas e inadecuada duración del sueño: señas de identidad de la población infantil y juvenil del siglo XXI. *Journal of Negative and No Positive Results*, v. 7, n. 3, p. 269-273, 26 sep. 2022. DOI: <https://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.4685>
- López, R. E.; Deslauriers, J. P. La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en trabajo social. *Margen*, n. 61, p. 1-19, 2011. <https://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf>
- Loras, H. (2020). The Effects of Physical Education on Motor Competence in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports*, 8(6), 88. <https://doi.org/10.3390/sports8060088>

- Martín-Crespo, C.; Salamanca, A. B. El muestreo en la investigación cualitativa. NURE Investigación: Revista Científica De Enfermería, n. 27, p. 1-4, 2007. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7779030>
- Martín, D.; Rodríguez, S. Psicomotricidad: ¿Qué formación dicen poseer los profesores de Educación Infantil y Educación Especial de la provincia de Huelva? Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, v. 13, n.4, p. 295-305, 2010. <https://doi.org/10.6018/reifop.17.2.181441>
- Mejía, J. Problemas centrales del análisis de datos cualitativos. . Revista Latinoamericana De Metodología De La Investigación Social, n.1, p. 47-60, 2011. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctvxcrxxz.10>
- Martínez Díez, I. C. (2022). Psicomotricidad, motricidad y neuromotricidad infantil. In Javier Cachón Zagalaz, & Víctor Arufe Giráldez (Eds.), Educación Física Infantil. Aplicación práctica desde la evidencia científica (pp. 1-260). Morata.
- Mas, M., Jimenez, L., & Riera, C. (2018). Systematization of the Psychomotor Activity and Cognitive Development. Psicología Educativa, 24(1), 38-41. <https://doi.org/10.5093/psed2018a5>
- Ministerio de Educación y Formación Profesional, & Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2022). Legislación educativa no universitaria con los cambios introducidos por la LOMLOE. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional. Orden EFP/608/2022, de 29 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Boletín Oficial del Estado, n.158, p. 93259-93308, 2 jul. 2022. <https://doi.org/10.15517/rge.v4i1.12919>
- Miraflores Gomez, E., & Goldaracena Arboleda, L. (2021). Analysis of psychomotricity through the psychomotor practice of Bernard Aucouturier: cases study. Retos-Nuevas Tendencias en Educacion Física Deporte y Recreacion, (39), 620-627. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.81781>
- Nielsen, A.; Romance, Á. R.; Chinchilla, J. L. Los ambientes de aprendizaje como metodología activa promotora de la actividad física en Educación Infantil. Un estudio de caso (Learning environments as an active methodology to promote pshysical activity in Early Childhood Education. A case study). Retos. Nuevas Tendencias En Educación Física,

- Deporte y Recreación, v. 37, p. 498-504, 1 ene. 2020. DOI: <https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.71026>
- Pons, R.; Arufe, V. Análisis descriptivo de las sesiones e instalaciones de psicomotricidad en el aula de educación infantil. Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity, v. 2, n. 1, p. 125-146, 2016. DOI: <https://doi.org/10.17979/sportis.2016.2.1.1445>
- Prieto, J. P., Jimenez, N. G., Sanz, D. B., & Herrero, D. C. (2021). Psychomotricity room for physical education work in early childhood education: an exploratory study. Retos Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación, (39), 106-111. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.78398>
- Rodríguez, H.; Torres, Z.; Ávila, C.; Jarrín, S. Incidencia de la educación física en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa de los niños. Polo del conocimiento, v. 5, n. 11, p.482-495, 2020. <https://doi.org/10.23857/pc.v2i6.154>
- Serna, M. Relación entre el desarrollo neuromotor y el lenguaje oral en Educación Infantil. Journal of Neuroeducation, v.1, n.1, p. 100-107, 15 jul. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1344/joned.v1i1.31721>
- Suasnabas, S. R.; Contreras, K. L.; Schreiber, M. J.; Suasnabas, L. S. Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 1 y 2 años. RECIAMUC, v. 1, n. 4, p. 105-127, 12 abr. 2019 <https://www.reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/166>
- Troncoso, C.; Amaya, A. Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos en investigación de salud. Revista De La Facultad De Medicina, v. 65, n. 2, p. 329-332, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235>
- Viscarro, I.; Antón, M.; Cañabate, D. Perfil y formación de los profesionales que realizan la práctica psicomotriz en la etapa de educación infantil. El caso de las comarcas de Tarragona. Educar, v. 48, n. 2, p. 321-344, 2012. <https://raco.cat/index.php/Educar/article/view/259366>
- World Health Organization. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. World Health Organization, 2019. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664>